

**Kardashbekova Nailya Adem gizi,
Sultanova Aigun Haji gizi,
Guliyeva Adilya Adem gizi**
Nakhchivan State University

ВРЕМЯ ЖИЗНИ ДЫРОК В КРЕМНИЕВЫХ ДИОДАХ НА ОСНОВЕ N

**Кардашбекова Наиля Адем гызы
Султанова Айгюн Хаджи гызы
Гулиева Адилья Адем гызы**
Нахчыванский Государственный Университет

Abstract

The study of the parameters of the recombination centers created by various additives attracts the attention of research scientists. Transition elements such as nickel, tungsten, titanium, etc. are used in their manufacturing technology to improve the parameters of silicon devices and increase the percentage of availability.

When the p-n junction is obtained, as a result of high-temperature operation, thermoacceptors are formed in the volume of silicon, and additives that create deep levels within it diffuse, as a result of which the lifetime is significantly reduced. Lifetime varies between 10^{-9} ÷ 10^{-5} seconds in p-n junction devices. The lifetime of non-main carriers in thermally treated silicon can be increased by nickel. Therefore, nickel is widely used in the preparation of silicon p-n junctions. However, the mechanism of action of nickel has not been fully clarified and its recombination properties have been partially studied at temperatures above the operating limit of silicon devices ($T=4900$ K) in nickel-doped samples, recombination again occurs in the centers located in the middle of the band gap ($\Delta E_t=0.54$ eV).

Аннотация

Изучение параметров центров рекомбинации, создаваемых различными добавками, привлекает внимание ученых-исследователей. В технологии их изготовления используются переходные элементы, такие как никель, вольфрам, титан и др., для улучшения параметров кремниевых устройств и повышения процента их готовности.

При получении p-n перехода в результате высокотемпературной эксплуатации в объеме кремния образуются термоакцепторы, а добавки, создающие глубокие уровни внутри него, диффундируют, в результате чего срок службы существенно снижается. Срок службы в устройствах с p-n переходом варьируется в пределах 10^{-9} ÷ 10^{-5} секунд. Время жизни неосновных носителей в термически обработанном кремнии можно увеличить с помощью никеля. Поэтому никель широко используется при изготовлении кремниевых p-n-переходов. Однако механизм действия никеля до конца не выяснен и его рекомбинационные свойства изучены частично исследовано при температурах выше предела эксплуатации кремниевых приборов ($T=4900$ K) в легированных никелем образцах рекомбинация вновь происходит в центрах, расположенных в середине запрещенной зоны ($\Delta E_t=0,54$ эВ).

Keywords: semiconductor, metal, electron, diode, recombination, activation energy, forbidden zone.

Ключевые слова: полупроводник, металл, электрон, диод, рекомбинация, энергия активации, запрещенная зона.

Изучение параметров центров рекомбинации, создаваемых различными добавками, привлекает внимание ученых-исследователей. Для улучшения параметров кремниевых устройств и повышения процента готовности в их технологии изготовления используются переходные элементы, такие как никель, вольфрам, титан и др. Однако вопросы рекомбинации этих элементов в кремнии малоизучены.

При получении p-n перехода в результате высокотемпературной эксплуатации в объеме кремния образуются термоакцепторы, а добавки, создающие глубокие уровни внутри него, диффундируют, в результате чего срок службы существенно снижается. Срок службы в устройствах с p-n переходом варьируется в пределах 10^{-9} ÷ 10^{-5} секунд. Время жизни неосновных носителей в термически

обработанном кремнии можно увеличить с помощью никеля. Поэтому никель широко используется при изготовлении кремниевых p-n-переходов. Однако механизм действия никеля до конца не выяснен и его рекомбинационные свойства изучены частично изучено.

Время жизни дырок в базе кремниевых диодов, полученных методом диффузии, измерялось по характеристикам изменения импульса при малых значениях инжекции [1]. Измерения проводились в вариантах Лакса и Ледехендлера. Зависимость времени жизни от уровня инжекции при различных температурах исследовалось методом Лакса. Измеренные значения времени жизни представляли собой рекомбинационные и диффузионные токи на переходе, использованные для расчета

На рисунке 1 представлена температурная зависимость времени жизни отверстий в базе диода, изготовленного на основе кремния p-типа ($\rho=20$ Ом·см) при малых значениях инжекции.

Рис. 1. Температурная зависимость времени жизни дырок в безникелевом (1) и никельсодержащем (2,3,4) кремнии p-типа при малых уровнях инжекции

Кривая 1 относится к цене без никеля, кривые 2, 3 и 4 — к ценам с никелем. Время жизни при 3000 К в ценах без никеля составляет $\tau \sim 10^{-9}$ – 10^{-8} сек. нижний предел используемого метода измерения — 10^{-6} . Измерить температурную зависимость срока службы τ_p в безникелевых центрах, а эти уровни являются очень эффективными центрами рекомбинации. Включение никеля значительно увеличивает время жизни. Время жизни дырок в образцах, легированных никелем, при комнатной температуре составляет $\sim 10^{-6}$ – 10^{-5} секунд. При низких температурах ($T < 4000$ К) энергия активации рекомбинации формируется в центрах с $0,04$ – $0,06$ эв. Освещение образца Белый свет не влияет на цену срока.

При высоких температурах энергия активации рекомбинации находится на уровнях $\Delta E_t = 0,22 \pm 0,02$ эв. значениях при низких температурах ($10^3/T > 3$) невозможно. Для определения параметров рекомбинационных центров, активированных никелем в кремнии p-типа, была измерена зависимость времени жизни τ_p от прямого тока при различных температурах. Во всех образцах время жизни дырок (τ_p) уменьшается с увеличением прямой ток. Зависимость периода времени от плотности тока и (на рисунке 3) от уровня инжекции ($p/(p_0+p_0)$), где $p/(p_0+p_0)$ - отношение концентрации инжектированных носителей к концентрации сбалансированных основных и неосновных перевозчиков

Рис. 2. Зависимость плотности тока от порядка времени жизни дырок в n-кремнии при различных температурах.

Рис. 3. Зависимость уровня инжекции от времени жизни дырок в кремнии n-типа при различных температурах

Согласно теории Шокли-Рида последней зависимостью является линия, пересечение которой с осью ординат дает время жизни дырок на бесконечно малом уровне инжекции ($p \rightarrow 0$), а наклон кривой при бесконечно большой уровень впрыска ($p \rightarrow \infty$). Сравнивая экспериментально найденные значения времен жизни при различных температурах и уровнях инжекции (τ_0 и $\tau = \tau_{ro} + \tau_{no}$) с формулами теории Шокли-Рида, установлено, что рекомбинация дырок в никелированном n-кремнии происходит при уровне акцепторного типа ($\sigma_p/\sigma_n \sim 10$), расположенный выше запрещенной зоны, как и $\sigma_p \sim 10-15 \text{ см}^2$. Отсюда можно сделать вывод, что при введении никеля в кремний теряется влияние более эффективных глубоких ($\Delta E_t = 0,55 \text{ эВ}$) центров рекомбинации. Увеличение времени жизни дырок никеля объясняется диффузией его атомов в кремний и экранирование других легирующих или дислокационных центров. Эффективную нейтрализацию центров можно объяснить следующим образом: в результате клонационного взаимодействия двух ионных центров изменяются параметры уровня рекомбинации - как эффективное сечение захвата, так и энергия активации - изменение. При электростатической нейтрализации может быть два случая: центр рекомбинации полностью нейтрализуется или его действие несколько ослабляется. [3] Вероятно, акцепторный уровень (N_t) никеля, расположенный на глубине $E_c - 0,35 \text{ эВ}$, частично нейтрализует центр глубокой рекомбинации ($\Delta E_t = 0,55 \text{ эВ}$) и приводит к наблюдаемому изменению энергии активации со временем жизни $0,2 \pm 0,02 \text{ эВ}$. При температурах выше предела эксплуатации кремниевых приборов ($T = 4900 \text{ К}$) в легированных никелем образцах вновь происходит рекомбинация в центрах, расположенных в середине запрещенной зоны

($\Delta E_t = 0,54 \text{ эВ}$), что показано на втором рисунке. (3-я кривая) Отсюда видно, что эффективные центры рекомбинации глубоких уровней расположены внутри кремния, в это время они экранированы диффузионными атомами никеля.

Интересно изучить влияние переходных элементов титана, тантала и вольфрама на время жизни неосновных носителей заряда. При низких температурах рекомбинация происходит на уровнях с энергией активации $\sim 0,08 \text{ эВ}$. При средних температурах, когда $T > 4430 \text{ К}$, рекомбинация происходит вблизи середины запрещенной зоны: $0,41 \text{ эВ}$ (Ta), $0,45 \text{ эВ}$ (W) и $0,48 \text{ эВ}$ (Ti). Время жизни неосновных носителей заряда в указанной легированной n-базе составляет $\sim 10^{-6}$ секунд.

References

1. Iskender-zade Z. A. Akhundov G. A. "Izv. of the Academy of Sciences of Azerbaijan. USSR. ser FMTH", No. 6, 49, 1962; Abdullayev G. B. Chelnokov V. E. Iskender-zade Z. A. Jafarova E. Zhurn A. "Radiotekhnika i elektronika", p. 11, no. 6, 1151, 1966.
2. H. B. Abdullayev, Z. A. Iskanderzade Semiconductor converters Baku-1974.
3. Rzhанov A. B. Tr. FIAN USSR, 20, 1, 1963.

Литература

1. Искендер-заде З. А. Ахундов Г. А. «Иzv. АН Азербайджан. СССР. сэр ФМТН», № 6, 49, 1962 г.; Абдуллаев Г. Б. Челноков В. Э., Искендер-заде З. А. Джафарова Э. Журн А. «Радиотехника и электроника», с. 11, № 6, 1151, 1966.
2. Х.Б.Абдуллаев, З.А.Искандерзаде Полупроводниковые преобразователи Баку-1974г.
3. Ржанов А. Б. Тр. ФИАН СССР, 20, 1, 1963 г.